

RELAÇÃO ENTRE CÂNCER DE COLO UTERINO E PAPILOMAVÍRUS HUMANO

Relationship between Cervical Cancer and Human Papillomavirus

Suzana Mioranza Bif, UNINASSAU
Amanda Rates Pereira, UNINASSAU
Gabriely Gomes De Corduva, UNINASSAU
Thainara Bento Deziderio, UNINASSAU
Adrielli Dumer Antunes Maina, UNINASSAU
Janaine Salvalagio Costa, UNINASSAU

suzanamioranzabif@gmail.com

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde.

RESUMO:

Introdução: O câncer cervical é um dos cânceres que mais ameaça a saúde das mulheres de todo o mundo, atualmente com quase meio milhão de novos casos por ano. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2006), o câncer de colo de útero é a terceira neoplasia mais comum entre mulheres, sendo a quarta maior causa de morte por câncer, mesmo sendo uma das poucas neoplasias que são preveníveis. Seu pico de incidência de câncer de colo de útero ocorre cerca de 10 a 12 anos após a infecção pelo HPV. A associação existente entre o papilomavírus humano e o câncer de colo de útero é investigada a longos anos, sendo hoje compreensível o papel central do vírus na carcinogênese cervical e a afirmação de que não existe câncer de colo uterino sem a presença de HPV, fato esse reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no ano de 1992. Sendo assim, fica evidente que compreender o papilomavírus humano é de grande importância para o controle do câncer de colo uterino. Dados estatísticos dos últimos anos mostram que a utilização de vacinas contra o HPV é muito eficaz na prevenção de infecções e doenças relacionadas aos genótipos específicos do papilomavírus humano. **Objetivo:** Considerando a riqueza de informações disponíveis, esse estudo tem como principal objetivo conhecer aspectos de infecção do vírus HPV e as evidências que levam ao desenvolvimento das lesões precursoras da neoplasia cervical. **Metodologia:** Este é um estudo de revisão bibliográfica, onde foram coletados dados de mulheres em idade reprodutiva, utilizados sites de busca como PUBMED, SciELO e LILACS, entre os anos de 2010 a 2022. **Resultados e Discussão:** Cada genótipo do HPV atua como uma infecção independente, com diferentes riscos carcinogênicos. Se administrada às mulheres antes da exposição, uma vacina contra o HPV 16 e 18 pode diminuir o risco de câncer cervical em até 100%. O impacto sobre a citologia anormal e a neoplasia intraepitelial cervical (NIC) será menor. À medida que a prevalência de NIC de alto grau cai, menos mulheres com testes de rastreamento positivos terão doença pré-invasiva, e, conseqüentemente, haverá uma diminuição da prevalência do câncer de colo uterino. **Conclusão:** A partir da análise ficou evidente que atualmente o HPV é o principal agente causador do câncer de colo uterino. Sendo assim, a vacina contra o papilomavírus humano é um importante aliado no controle da doença. Sendo também de grande importância a conscientização da população feminina do grupo de risco com relação a exames citológicos periódicos a fim de detectar de forma precoce a lesão, garantindo um tratamento precoce a fim de evitar a evolução da doença.

Palavras-chave: human papillomavirus; cervical cancer; uterine neoplasms.